

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529151>

УДК 006.025

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ**

А.В. Бигулаева,

студент

Н.А. Мардеян,

к.пед.н., доц. кафедры «Экономика и финансы,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация: В статье проанализированы проблемы закупочной деятельности с использованием бюджетных средств и меры по их решению в условиях пандемии и последующем периоде. Рассмотрены механизмы государственного регулирования закупочных процедур в период реализации санитарно-эпидемиологических мер, направленных на защиту населения. Своевременность решения: расширение перечня товаров (работ, услуг) для закупки у единственного поставщика как форс-мажорную меру породило новые коррупционные риски. Проведенный анализ нарушений, связанных с государственными закупками, позволяет сделать вывод о том, что существующая система в целом громоздка и не мобильна. Выход из ситуации: стандартизировать законодательство, регулирующее государственные закупки, и изменить основной показатель закупки – начально максимальную цену. Это послужит основой решения проблем государственных закупок, существующих и выявленных пандемией.

Ключевые слова: государственные закупки, пандемия, коррупция, административное расследование, нарушения, цена, срок размещения, неустойка

**PUBLIC PROCUREMENT: PROBLEMS AND SOLUTIONS WITH THE
USE OF BUDGETARY FUNDS IN THE PANDEMIC PERIOD**

A.V. Bigulaeva,

student

N.A. Mardeyan,

Candidate of Pedagogical Sciences, Assoc. Department of Economics and Finance,

Financial University under the Government of the Russian Federation

Annotation: The article analyzes the problems of procurement with the use of budgetary funds and measures to solve them in a pandemic and the subsequent period. The mechanisms of state regulation of procurement procedures during the period of implementation of sanitary and epidemiological measures aimed at protecting the population are considered. Timeliness of the decision: the expansion of the list of goods (works, services) for purchase from a single supplier as a force majeure measure gave rise to new corruption risks. The analysis of violations related to public procurement leads to the conclusion that the existing system as a whole is cumbersome and not mobile. A way out of the situation: to standardize the legislation governing public procurement and to change the main procurement indicator – the initial maximum price. This will serve as the basis for resolving public procurement problems that exist and are identified by the pandemic.

Keywords: public procurement, pandemic, corruption, administrative investigation, violations, price, placement period, penalty

Новая реальность выявила и обострила многие вопросы хозяйственной деятельности государственных учреждений. Влияние новых требований на повседневные нужды оказалось быстрым и потребовало скоростных решений. Одним из них является заключение контрактов в соответствии с п. 9 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее Закон № 44-ФЗ). Правительство РФ определило перечень дополнительных возможностей проведения процедуры закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и установило порядок реализации закупочных процедур в описанных случаях до конца 2020 г. включительно. Минфин России и Федеральная антимонопольная служба России (далее ФАС России) определили, что распространение инфекции 2019-nCoV является обстоятельством непреодолимой силы. Минфин России, МЧС России и ФАС России пришли к мнению, что заказчик имеет право реализовать закупку любых товаров, работ, услуг, необходимых из-за возникновения таких обстоятельств, у единственного поставщика согласно п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

То есть заказчик вправе осуществить такую закупку, если есть причинно-следственная связь между необходимым товаром, работой или услугой и их применением для удовлетворения потребностей, возникших вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Сумма контракта по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ увеличилась до 600 тыс. руб. (ранее – 300 тыс. руб.).

Увеличился и процентный годовой лимит таких закупок: он составил 10 % вместо 5 %.

Следующим шагом Правительства РФ по поддержке экономических процессов стала возможность в 2020 г. получателям средств федерального бюджета предусматривать в заключенных контрактах авансовые платежи в размере, не превышающем в общем случае 50 % суммы контракта. Согласно принятым мерам, в 2020 г. разрешается изменение срока исполнения контракта, его цены, цены единицы товара, работы, услуги при условии согласия обеих сторон. Воспользоваться этим можно, когда в момент исполнения обязательств появились независимые от сторон договора события, при которых отсутствует возможность его реализации из-за появления новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV [1-5].

Решения, принятые по упрощению процедур закупок в ситуации, близкой к чрезвычайной, усилили существующие проблемы законодательства по урегулированию закупок. Более того, в период пандемии выявились новые проблемы: на моменте предварительного отбора была выявлена неэффективность при проведении процедуры закупок во время пандемии, из-за чего пришлось отказаться от нее в сложившейся ситуации; расширились возможности у коррупционной составляющей. ФАС России предпринимает ряд мер по нивелированию существующих и возникающих проблем: уточнила особенности проведения торгов на право заключения договоров владения государственным имуществом во время нерабочих дней, в том числе и процедуру подачи заявок с целью участия в аукционе с помощью электронной почты, если организатор торгов входит в перечень организаций, на которые не распространяются нерабочие дни – Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239.

Прием заявок должен осуществляться с соблюдением требований Правил, куда, в том числе входит обеспечение гласности и прозрачности осуществления передачи прав на муниципальное имущество, противодействие коррупции и иным нарушениям [5].

Скорректированы правила списания неустойки, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783. Правилами определен порядок списания неустойки за неисполнение обязательств по контрактам за 2020 г. из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Эти шаги, а также снижение нагрузки для участников закупки в виде внесения изменений в контракт по параметрам цены и сроков (ранее невозможное) являются обоснованными, так как препятствуют поголовному неисполнению договоров, снятию ответственности подрядчиков и ссылке на отсутствие оговоренных товаров, работ и услуг у заказчиков с последующей переуступкой долгов. Однако этих временных мер недостаточно.

В текущих условиях возникают новые требования к организации контрольных процедур для соблюдения законодательства при реализации государственных закупок. Административное расследование как инструмент государственного контроля позволяет охватить все направления закупки и получить экспертные заключения по каждому этапу. Заключения экспертов позволяют всесторонне оценить причину нарушения, его коррупционную составляющую и принять наиболее взвешенное решение об ответственности участников, а также формируют информационную базу об участниках процессов. По данным за 2019 год, в результате проведения плановых и внеплановых проверок в сфере закупок, согласно требованиям Закона № 44-ФЗ, выявлено с нарушениями 10 525 процедур (32 %). Распределение нарушений описано в таблице 1 [6-8].

Таблица 1 – Структура нарушений

Наименование нарушения	Количество, шт.
Нарушение в части размещения информации в ЕИС	4 365
Нарушение порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	555
Нарушение порядка отбора участников закупок	856
Нарушение в части установления требований в документации о закупках, влекущие ограничение количества участников закупок	1 371
Нарушение порядка заключения контракта или неправомерное изменение его условий, а также заключение контракта с нарушениями объявленных условий закупок	292
Иное	3086

По итогам осуществления проверок было выдано 2 838 предписаний об исправлении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Сегодня ФАС России определила методологию дистанционного изучения жалоб на действия контролирующих субъектов при проведении

процедуры закупок, осуществлении внеплановых проверок, при рассмотрении заявок о внесении информации об исполнителе договора закупки (поставщике, подрядчике, исполнителе) в список недобросовестных контрагентов.

С 1 января 2020 г. начала функционировать доработанная государственная информационная система, созданная в целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе и на электронных площадках – ГИС «Независимый регистратор».

Кроме того, ГИС «Независимый регистратор» осуществляет автоматический мониторинг доступности (работоспособности) ЕИС и электронных площадок и информирование контрольного органа (ФАС России) о результатах мониторинга. При участии в электронных процедурах, в целях защиты своих прав и законных интересов, ФАС России рекомендует заказчикам пользоваться плагином ГИС «Независимый регистратор». Данные видеозаписи, записанные с помощью плагина ГИС «Независимый регистратор», можно использовать при подаче жалобы в ФАС, так как передаваемая информация содержит сведения об участнике закупки и имеет зашифрованную подпись, в отличие от скриншотов (снимков экрана), сделанных самостоятельно.

Дистанционный порядок рассмотрения жалоб (обращений) не относится к процедуре обжалования результатов закупок, данные о которых включают в себя государственную тайну. Дистанционная работа переориентирует подходы к рабочим процессам.

Во многих регионах для предотвращения возможных коррупционных проявлений внедрена централизованная система государственных закупок, когда орган исполнительной власти субъекта, занимающийся организацией закупочных процедур вместе с подведомственным учреждением, является уполномоченной структурой по определению поставщика. Централизованная база информации о закупках облегчает контроль за проведенными процедурами.

Для реализации быстрых мер поддержки деятельности бюджетных учреждений в условиях распространения COVID-19 на территории РФ приняты соответствующие правовые акты: Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239, Постановление Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443 «Об особенностях осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и др. Развитие ситуации в экономике в условиях пандемии, когда «особенности» быстро становятся «требованиями»,

отсутствие мобильности принятия решения недопустимо, так как необходимо время на их внедрение.

Сегодня продолжают вноситься изменения в законодательную базу, определяющую государственное регулирование закупочных процедур. С 11 августа 2020 г. вступает в силу часть поправок к Закону № 44-ФЗ, касающихся выполнения обязательной доли закупок отечественных товаров, в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг – «квотирование отечественных товаров», ее минимальный размер; особенности определения НМЦК по Закону № 44-ФЗ. Изменение последнего показателя должно качественно повлиять на закупочные процедуры и уменьшить коррупционную составляющую в допущенных нарушениях.

Сегодня формируется мобильный механизм закупочных процедур: стандартизированное законодательство – сокращение бюрократических процедур, в том числе и количество оформляемых документов; прозрачные действия участников закупки – неотвратимость ответственности, что позволит экономике развиваться как в экстремальных, так и в «мирных» условиях жизни

Список литературы

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

[3] Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

[4] Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239. О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

[5] Постановление Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443 «Об особенностях осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

[6] Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом».

[7] Самтынова Е. ФАС России разъяснила нюансы применения норм законов 44-ФЗ и 223-ФЗ в условиях пандемии. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/news/1373520/>. (дата обращения: 13.06.2021).

[8] Единая информационная система в сфере закупок [Электронный ресурс]. – URL: <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>. (дата обращения: 14.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] [The Civil Code of the Russian Federation (part one) dated 30.11.1994 No. 51-FZ.

[2] The Civil Code of the Russian Federation (part two) dated 26.01.1996 No. 14-FZ.

[3] Federal Law "On the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs" dated 05.04.2013 N 44-FZ.

[4] Decree of the President of the Russian Federation of 02.04.2020 No. 239. On measures to ensure the sanitary and epidemiological well-being of the population in the territory of the Russian Federation in connection with the spread of a new coronavirus infection (COVID-19).

[5] Resolution of the Russian Federation of April 3, 2020 No. 443 "On the specifics of procurement during the period of taking measures to ensure the sanitary and epidemiological well-being of the population in the Russian Federation in connection with the spread of a new coronavirus infection".

[6] Resolution of the Government of the Russian Federation of 04.07.2018 N783 "On the implementation by the customer of writing off the amounts of penalties (fines, penalties) accrued to the supplier (contractor, performer), but not written off by the customer in connection with non-performance or improper performance in 2015, 2016 and 2020 obligations stipulated by the contract".

[7] E. Samtynova, FAS Russia explained the nuances of applying the norms of laws 44-FZ and 223-FZ in a pandemic. [Electronic resource]. – URL: <https://www.garant.ru/news/1373520/>. (date of access: 13.06.2021).

[8] Unified information system in the procurement sphere [Electronic resource]. – URL: <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>. (date of access: 14.06.2021).

© *А.В. Бигулаева, Н.А. Мардеян, 2021*

Поступила в редакцию 10.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Бигулаева А.В., Мардеян Н.А. Государственные закупки: проблемы и решения с использованием бюджетных средств в период пандемии // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 20-27. URL: <https://ip-journal.ru/>